

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ха Ангелина Туеновна¹, Арипджанова Альфия Равильевна², Сафарову Рохатой
Гайбуллаевну³, Гулямову Азизу Отабек кизи⁴

¹Студентка 4-го курса Филиала РГПУ им. А.И.Герцена в г.Ташкенте Факультет: Детская психология;

²Доцент кафедры Дошкольного образования; ³заведующую отделом Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи, доктора педагогических наук, профессора

⁴докторантку Национального института педагогики воспитания имени Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181578>

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования читательской грамотности младших школьников в условиях информационного общества. Отмечается снижение интереса к традиционному чтению и связанные с этим трудности при освоении учебных дисциплин, требующих умения работать с текстом. На основе анализа международных исследований (PIRLS, PISA) и современных психолого-педагогических подходов обосновывается необходимость перехода от традиционной методике, ориентированной преимущественно на технику чтения, к инновационным стратегиям развития читательских умений. Особое внимание уделяется таким направлениям, как использование цифровых технологий, игровые методы и элементы геймификации, проектное чтение, диалоговые и дискуссионные практики, а также индивидуализация образовательного процесса. Показано, что данные подходы позволяют не только повышать мотивацию школьников к чтению, но и формировать у них критическое мышление, исследовательские и коммуникативные навыки, что делает чтение эффективным инструментом развития функциональной грамотности и успешной адаптации личности в современном мире.

Ключевые слова: читательская грамотность, инновационные подходы, начальная школа, цифровые технологии, игровые методы, проектное чтение, индивидуализация обучения.

Abstract. The article considers the problem of developing reading literacy in primary school students in the context of the information society. It notes a decrease in interest in traditional reading and the associated difficulties in mastering academic disciplines that require the ability to work with text. Based on the analysis of international studies (PIRLS, PISA) and modern psychological and pedagogical approaches, the need for a transition from traditional methods focused primarily on reading technique to innovative strategies for developing reading skills is substantiated. Particular attention is paid to such areas as the use of digital technologies, game methods and gamification elements, project reading, dialogue and discussion practices, as well as individualization of the educational process. It is shown that these approaches allow not only to increase the motivation of schoolchildren to read, but also to develop their critical thinking, research and communication skills, which makes reading an effective tool for developing functional literacy and successful adaptation of the individual in the modern world.

Key words: reading literacy, innovative approaches, primary school, digital technologies, game methods, project-based reading, individualization of learning.

Annotatsiya. Maqolada axborot jamiyati sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Unda an'anaviy o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishi va shu bilan bog'liq holda matn bilan ishlash qobiliyatini talab qiluvchi o'quv fanlarini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar qayd etilgan. Xalqaro tadqiqotlar (PIRLS, PISA) va zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlar tahlili asosida birinchi navbatda o'qish texnikasiga yo'naltirilgan an'anaviy usullardan o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning innovatsion strategiyalariga o'tish zarurati asoslab berilgan. Raqamli texnologiyalar, o'yin usullari va o'yin elementlaridan foydalanish, loyihalarni o'qish, muloqot va muhokama amaliyoti, shuningdek, ta'lim jarayonini individuallashtirish kabi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yondashuvlar nafaqat maktab o'quvchilarining o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, balki ularning tanqidiy fikrlash, tadqiqot va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi, bu esa o'qishni funktsional savodxonlikni rivojlantirish va zamonaviy dunyoda shaxsning muvaffaqiyatli moslashishi uchun samarali vositaga aylantiradi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, innovatsion yondashuvlar, boshlang'ich maktab, raqamli texnologiyalar, o'yin usullari, loyiha asosida o'qish, ta'limni individuallashtirish.

Современные дети растут в условиях информационного общества, где объём доступной информации многократно превышает возможности её осмысления. Несмотря на это, интерес к чтению у младших школьников снижается: традиционная книга уступает место цифровым развлечениям, а навыки вдумчивого чтения формируются всё сложнее. В результате школьники нередко испытывают трудности не только при изучении литературы, но и при освоении всех учебных дисциплин, требующих умения работать с текстом.

Эти тенденции находят подтверждение и в международных исследованиях качества образования, фиксирующих уровень сформированности читательской грамотности у школьников разных стран.

Вопрос формирования читательской грамотности российских школьников как важнейшего элемента функциональной грамотности стал предметом активного обсуждения в психолого-педагогическом сообществе после публикации результатов международных исследований PIRLS и PISA-2009, выявивших значительный разрыв между уровнем читательских умений младших и старших школьников. [8]

Результаты данных исследований стали важным сигналом для российской системы образования, показав, что формирование читательской грамотности требует не только практики чтения в школе, но и целенаправленного педагогического сопровождения.

Стремясь решить проблемы, мешающие полноценному развитию читательской грамотности на протяжении всего школьного обучения, отечественные педагоги создали и описали методы формирования осознанного чтения, обозначили подходы к развитию читательских умений и разработали способы оценки их уровня у школьников разных возрастных групп. [5]

Сам термин «**читательская грамотность**» в научном и практическом подходе появился сравнительно недавно, а именно впервые он был использован в 1991 г. специалистами PISA, согласно исследованиям которых читательская грамотность представляет собой способность человека понимать и применять тестовую информацию, в

том числе способность размышлять о прочитанном и читать тексты с целью достижения своих целей, расширения индивидуальных знаний и возможностей, а так же принимать участие в социальной жизнедеятельности общества. [3]

Г.А. Цукерман в своём исследовании отмечает, что читательская грамотность включает три ключевых компонента, раскрывающих её сущность:

- **понимание текста** — умение интерпретировать прочитанное и извлекать из него необходимую информацию;
- **осмысление содержания** — проявление активности читателя, который, стремясь уловить мысль автора, опирается на собственные рассуждения и жизненный опыт;
- **применение текста** — использование прочитанного в практической деятельности, что отражает его функциональные, прагматические и прикладные стороны. [7]

Подобное определение гармонирует с современным подходом к функциональной грамотности, которая понимается как комплекс компетенций, необходимых для успешного включения человека в различные виды деятельности и быструю адаптацию к изменениям информационной среды.

Традиционно обучение чтению в начальной школе строилось вокруг развития техники чтения: скорости, правильности и выразительности. Эти показатели являются необходимыми, но недостаточными. Современные исследования показывают, что высокий уровень техники чтения не всегда гарантирует глубокое понимание текста. [4]

К числу основных проблем можно отнести:

- ограниченность текстов (часто используются однотипные произведения без выхода за рамки школьной программы);
- акцент на репродуктивные задания (пересказ, ответы на вопросы по содержанию), что снижает уровень критического мышления;
- недостаток внимания к формированию читательской мотивации;
- отсутствие связи чтения с другими видами деятельности.

Тем самым, традиционная методика формирует базовые навыки, но не отвечает современным требованиям к читательской грамотности, что делает необходимым обращение к инновационным подходам.

1. Цифровые технологии как средство развития читательской грамотности

В современных условиях цифровая среда становится естественной частью жизни ребёнка. Уже в младшем школьном возрасте дети активно взаимодействуют с гаджетами, интернет-платформами и мультимедийными ресурсами. Этот факт не может оставаться вне поля зрения педагогики: цифровые технологии не только конкурируют с книгой, но и могут быть использованы как эффективное средство повышения интереса к чтению и формирования читательской грамотности.

Использование цифровых инструментов позволяет сделать образовательный процесс более гибким и ориентированным на интересы учащихся. Среди наиболее эффективных практик можно выделить несколько направлений:

- Интерактивные книги и приложения. Они содержат анимацию, озвучку, игровые задания, что повышает интерес к чтению и облегчает понимание текста.
- Онлайн-платформы для чтения. Такие сервисы позволяют педагогу отслеживать прогресс, предлагать индивидуальные задания, работать с текстами разного уровня сложности. Мультимедийные проекты.

- Создание «буктрейлеров», видеороликов или подкастов на основе прочитанного текста формирует у детей навыки интерпретации и пересказа в новой форме.

Исследования показывают, что сочетание традиционных и цифровых ресурсов положительно влияет на уровень читательской мотивации и способствует формированию навыков критического восприятия информации. [1]

2. *Игровые технологии и геймификация*

Игровая деятельность является ведущим видом активности младших школьников, и именно через игру они наиболее естественно осваивают новые знания и умения. Поэтому интеграция игровых технологий в процесс обучения чтению способствует не только формированию положительной мотивации, но и развитию читательской грамотности как важнейшего компонента функциональной грамотности.

Использование элементов игры позволяет преодолеть восприятие чтения как исключительно учебной обязанности и превращает его в увлекательный процесс. Дети начинают видеть в книге не только источник информации, но и пространство для творческого взаимодействия, самовыражения и совместной деятельности.

Среди эффективных игровых практик можно выделить:

- **Квесты по книгам.** Учащиеся выполняют задания, связанные с содержанием текста, проходят «станции» или «уровни», где необходимо проявить внимание к деталям и понимание сюжета. Такой формат стимулирует вдумчивое чтение и помогает глубже осмыслить произведение.
- **Система достижений.** Баллы, значки, рейтинги и уровни создают дополнительную мотивацию и позволяют каждому ученику видеть результаты своего продвижения. Особенно ценно то, что такая система позволяет учитывать даже небольшие успехи, что поддерживает интерес к чтению у детей с разным уровнем подготовки.
- **Ролевые игры и инсценировки.** Примеряя на себя роли литературных персонажей, школьники погружаются в содержание произведения, учатся интерпретировать текст и выражать свои эмоции. Инсценировка развивает навыки устной речи, сотрудничества и коммуникации, что напрямую связано с формированием читательской грамотности.
- **Настольные и цифровые игры на основе текстов.** Викторины, карточные игры, кроссворды или онлайн-игры помогают закрепить сюжет и персонажей произведения, одновременно развивая внимание, память и умение работать с информацией.

Геймификация образовательного процесса делает чтение эмоционально привлекательным и повышает его ценностную значимость для ребёнка. Кроме того, игровые формы способствуют развитию навыков сотрудничества, умению работать в команде, аргументировать свою позицию и учитывать точку зрения других. Всё это позволяет рассматривать игровые технологии не как дополнительный элемент, а как один из эффективных инструментов формирования читательской грамотности младших школьников.

3. *Методика проектного чтения*

Проектное обучение сегодня рассматривается как одно из ведущих направлений формирования функциональной грамотности, поскольку оно предполагает активное включение школьников в деятельность, требующую осознанного применения знаний и

умений. Одним из его вариантов выступает проектное чтение, сочетающее работу с текстом и выполнение исследовательских, аналитических или творческих заданий.

В процессе проектного чтения учащиеся не ограничиваются простым восприятием и пересказом содержания произведения. Они осваивают разные формы продуктивной деятельности:

- подготовка тематических презентаций, постеров, комиксов по мотивам книги;
- поиск дополнительной информации о времени, месте действия или исторических событиях, отражённых в произведении;
- создание альтернативных концовок, интерпретаций и собственных художественных историй;
- составление вопросов к тексту и проведение мини-исследований на основе собранных данных.
- организация обсуждений и дискуссий, где оцениваются позиции персонажей, действия героев и их соответствие нравственным нормам.

Таким образом, проектное чтение способствует не только лучшему пониманию текста, но и развитию умений анализировать и критически осмысливать информацию, сопоставлять её с данными из других источников, а также применять знания в новых ситуациях. Оно формирует важные исследовательские и коммуникативные навыки, развивает воображение и творческое мышление, создаёт условия для коллективной работы и обмена идеями.

Как отмечает Е.Н. Поливанова, именно через проектное чтение школьники учатся воспринимать текст как источник для дальнейшего познания и действия, что делает данный метод эффективным инструментом формирования читательской и в целом функциональной грамотности. [6]

4. *Диалоговые и дискуссионные практики.*

Современные исследования подчеркивают, что чтение становится значительно более продуктивным, если оно сопровождается диалогом и обсуждением. Именно в процессе коллективного анализа текста формируется умение выражать собственное мнение, аргументировать свою позицию и учитывать разные точки зрения. Диалоговые и дискуссионные практики позволяют превратить чтение из индивидуального акта восприятия в активную совместную деятельность, стимулирующую развитие критического мышления и коммуникативных навыков.

Можно выделить такие методики как:

- **Читательские клубы.** Обсуждение книг в малых группах формирует навык аргументации.
- **Метод «чтение с остановками».** Учитель организует обсуждение по ходу чтения, стимулируя прогнозирование событий.
- **Сравнительный анализ текстов.** Сопоставление разных произведений учит выделять общие темы и различия.

По мнению Д.Б. Эльконина, диалог при чтении играет ключевую роль в развитии ребёнка, так как именно через общение он осваивает культурный опыт, учится формулировать и осознавать собственные мысли, а также соотносить их с точками зрения других участников. [9] Следовательно, диалоговые и дискуссионные практики превращают чтение из простого способа получения информации в средство формирования социальных, коммуникативных и познавательных компетенций школьников.

5. *Индивидуализация образовательного процесса.*

Индивидуализация чтения рассматривается как одно из ключевых условий формирования устойчивой мотивации к чтению и развития функциональной грамотности. Она предполагает учет личных интересов, уровня подготовки и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Такой подход позволяет превратить чтение из обязательного учебного задания в значимую и лично окрашенную деятельность.

В практике работы с младшими школьниками индивидуализация реализуется через различные приёмы:

- предоставление права выбора книги из предложенного списка;
- индивидуальные занятия с наставником (учителем, родителем, старшеклассником);
- дифференцированные задания: для сильных читателей — анализ подтекста, для начинающих — работа с фактической информацией.

Н.Н. Бондаренко отмечает, что индивидуализированный подход к обучению значительно повышает уровень активности учащихся: ребёнок начинает воспринимать свою работу как значимую и связанную с его интересами. [2] В результате возрастает эффективность учебного процесса, развивается устойчивая мотивация к чтению и складывается положительное отношение к обучению в целом.

Заключение:

Формирование читательской грамотности младших школьников в условиях информационного общества требует выхода за рамки традиционной методики, ориентированной лишь на технику чтения. Инновационные подходы — цифровые технологии, игровые методы, проектное чтение, дискуссионные практики и индивидуализация — позволяют сделать процесс чтения лично значимым, формировать устойчивую мотивацию и развивать критическое мышление. В комплексе эти стратегии обеспечивают не только успешное усвоение учебных дисциплин, но и подготовку ребёнка к эффективной адаптации и самореализации в современном мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинова М. В. Игровые технологии как средство развития читательской грамотности младших школьников // Начальная школа плюс До и После. — 2019. — № 3. — С. 42–48.
2. Бондаренко Н. В. Индивидуализация обучения как условие формирования читательской грамотности в начальной школе // Начальная школа. — 2021. — № 7. — С. 12–17.
3. Дощинский Р. А. Умения, характеризующие читательскую грамотность // Школа современного учителя. — 2021. — № 13. — С. 2–13.
4. Пинская М. А. Формирование функциональной грамотности школьников в условиях цифровой среды // Педагогика. — 2020. — № 5. — С. 34–41.
5. Пинская М. А., Тимкова Т. В., Обухова О. Л. Вносит ли школа вклад в достижения своих учеников? По материалам международного исследования грамотности чтения PIRLS-2006 // Вопросы образования. — 2009. — № 2. — С. 87–108.
6. Поливанова К. Н. Проектная деятельность в начальной школе: возможности и ограничения // Вопросы психологии. — 2018. — № 2. — С. 15–27.
7. Цукерман Г. А. Оценка читательской грамотности. — М.: РАО, 2020. — 67 с.

8. Цукерман Г. А., Ковалева Г. С., Кузнецова М. И. Победа в PIRLS и поражение в PISA: судьба читательской грамотности 10–15-летних школьников // Вопросы образования. — 2011. — № 2. — С. 123–150.
9. Эльконин Б. Д. Развитие учебной деятельности младших школьников. — М.: Академия, 2016. — 240 с.